

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o’g’li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o’g’li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo’janiyozov Nuriddin Yo’ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan oriq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Tadjiyeva Feruza Jumabayevna,

Ma'mun Universteti NTM

Tarix kafedراسi dotsenti, PhD Xiva, O'zbekiston

E-mail.: ftj85@mail.ru

ZAMAXSHARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY VA MADANIY MUHITI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028860>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Muhammad ibn Ahmad Zamaxshariy yashagan va faoliyat yuritgan davr (XI-XII asrlar), bu davrning ijtimoiy-siyosiy va madaniy muhiti Ma'muniylar davrida yaratilgan ulkan ilm-fan taraqqiyoti davomi sifatida tilga olinadi. Shu bilan birga, Xorazmshohlar davrida musulmon huquqshunosligi, tafsir, ilohiyot kabi diniy fanlar rivojlandi. Jarulloh Zamaxshariy "al-Kashshof" tafsirining paydo bo'lishi Xorazmshohlar davrida musulmon tafsiri va tilshunosligining rivojining inkor etib bo'lmaz dalili ekanligi aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: siyosiy, ijtimoiy, madaniy, fan, adabiyot, musulmon huquqshunosligi, tafsir, ilohiyot.

Tadjiyeva Feruza Jumabayevna,

Mamun University Associate Professor of the

Department of History, Ph.D Khiva, Uzbekistan

E-mail.: ftj85@mail.ru

ZAMAKHSHARI'S ACTIVITIES AND THE SOCIO-POLITICAL AND CULTURAL ENVIRONMENT OF THE TIME HE LIVED

ABSTRACT

In this article, the period in which Muhammad ibn Ahmad Zamakhshari lived and worked (XI-XII works), the socio-political and cultural environment of this period is mentioned as a continuation of the great scientific development created during the Ma'muni period. At the same time, religious sciences such as Muslim jurisprudence, exegesis, and theology developed during the Khorezmshah period. It was mentioned that the appearance of Jarullah Zamakhshari's "al-Kashshaf" tafsir is an undeniable proof of the development of Muslim tafsir and linguistics during the Khorezm Shahs period.

Key words: political, social, cultural, science, literature, Muslim jurisprudence, interpretation, theology.

Таджиева Феруза Джумабаевна,

НОУ Университет Мамуна

доцент кафедры истории, PhD
Хива, Узбекистан
E-mail.: ftj85@mail.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАМАХШАРИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ОН ЖИЛ

АННОТАЦИЯ

В данной статье период, в котором жил и творил Мухаммад ибн Ахмад Замахшари (XI-XII сочинения), общественно-политическая и культурная среда этого периода упоминается как продолжение великого научного развития, созданного во времена Мамуни. В то же время в период хорезмшахов развивались религиозные науки, такие как мусульманское правоведение, экзегеза и теология. Было отмечено, что появление комментария Джаруллы Замахшари «Аль-Кашшаф» является неоспоримым доказательством развития мусульманского толкования и языкознания во времена хорезмшахов.

Ключевые слова: политическая, социальная, культурная, наука, литература, мусульманское правоведение, интерпретация, теология.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Abulqosim Mahmud ibn Umar Muhammad ibn Ahmad Zamaxshariy XII asrning eng sermahsul olimlari va mashhur tafsirchilaridan biri bo'lib, hurmat bilan "Jarulloh" nomi bilan yuritiladi. Shuningdek, u "shak-shubhasiz, tafsir va hadis, nahm va lug'at, so'z san'ati sohasida buyuk rahnamo jumladan, fors-tojik arab tilidagi tafsir asoschilaridan biri. "Xorazm iftixori" [1] deb ham ataladi.

U "Jarulloh", "Xorazm iftixori", "Butun olam muallimi", "Arab va forslarning ustoz" nomlari bilan tilga olinadi [2]. Zamaxshariyning zamondoshi Abdussamad Muhammad Samoniy (1179-1229), Yoqut Hamavi "al-Ansob" kitobida (1179-1229), Jamoliddin Kiftiy "Irshadu-l-arib ila maorifati-l-adib" (1167-1248) va "Inbahu-r-ruvat ala anbai-n-nuxat" da uni til va adabiyot sohasidagi noyob olim, adiblar peshvosi deb atashadi [3].

Alloma Jarulloh Abulqosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Umar az-Zamaxshariy al-Xorazmiy hijriy 467-yil 27-rajab / 1075-yil 18-martda Xorazmda Zamaxshar qishlog'ida tug'ilgan.

Xorazm hududi Jayhun (Amudaryo) daryosining ikki qirg'og'ida joylashgan bo'lib, hozirda O'zbekiston Respublikasiga tegishli bo'lib, unumdor hududlardan biri hisoblanadi.

Insoniyat tarixining qadimiy kitobi "Avesto" da Xorazm "Xvayrizam", lotin va yunon tillarida "Xorazmiya", qadimgi fors tilida "Xvarzmish", arab tilida "Xvarizm" nomi bilan tilga olingan. VII asr tangalarida "Xvarzm" nomi zarb qilingan. Ayrim olimlar bu nomni forscha "yer", "hosil yer", "pastki yer" so'zi bilan bog'laydilar. Rus sharqshunosi P.S.Savelyev "xur" – quyosh, "Xorazm" – serquyosh o'lka so'zining ishonchliroq va mantiqiyroq bo'lgan quyidagi talqinini beradi.

Akademik S.P.Tolstov Xorazmni "O'rta Osiyo Misri" deb ataydi va bu hududga o'zining hayratini bildirar ekan: "O'rta Osiyo Misri" tarixi, etnografiyasi va arxeologiyasiga qiziqish kamaymadi" [4].

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

XI asr geografik olimlari Xorazm haqida ko'plab ma'lumotlar beradilar. Bu hudud g'arb va shimolda o'g'uzlar yerlari bilan, janubi-sharqda esa Xuroson va Movaraunnahr bilan chegaradosh edi. Janubdagi Xorazmning birinchi shahri — Tohiriya shahri Amulshattdan (hozirgi Chorjou) Xuroson va Buxoro karvon yo'lida besh kunlik yo'l yurgan.

Xorazmliklar hayotida Jayhun daryosi alohida o'rin tutgan, shuning uchun "Xorazm tarixida... Xorazmliklar Amudaryoni zabt eta olmagan, balkim Amudaryo ularni o'ziga bo'ysundirdi, xalqning xohish-istaklaridan qat'i nazar, o'z yo'nalishini o'zgartirdi va o'zi uchun yangi yo'nalishlarni ochib berdi". Xorazm, naqadar kuchli bu zamindan isyonkor va jangovar shaxslar, mohir va mashhur lashkarboshilar yetishib chiqqan. Harbiy postning mavjudligi va harbiy kontingentning mavjudligi

bilan bog'liq xavfsizlik ham iqtisodiy aloqalarning rivojlanishini belgilab berdi. Xorazm turkiy, xazar va slavyan savdosining markazi bo'lgan, "Hududu-l-alam"da ayilishicha Kat Xorazm shahri bo'lib, O'g'uz Turkiston darvozalari deb atalgan, turklar, xazarlar va savdo markazi bo'lgan, savdo karvonlari Xuroson, G'azna, Xazar, Gurganga jo'nab ketgan.

Rossiyaning janubidagi, Yevropaning sharqidagi va qisman Xurosondagi xorazmlik savdogarlar aytilganlarni tasdiqlaydilar. "Amironi Somoniy" muallifi "Xorazm viloyat nomi va uning asl nomi Jurjoniya", deb qayd etadi.

Arab geografi va tarixchisi Muqaddasiy o'z asarida Zamaxsharning mustahkam, qo'riqlanadigan aholi punkti bo'lganligi, temir darvozalari, zindonlari, ko'prigi va go'zal juma masjidi bo'lganligi haqidagi ma'lumotlarni keltiradi va bu haqda "Ahsanu-t-takasim fi marifati-l-akalim"da ham qayd etilgan": "Odamlar donishmand, ilohiyotni yaxshi biladigan, iste'dodli va mohir bo'lib, men uchratgan har bir ko'zga ko'ringan ilohiyotchi va yozuvchi, Qur'oni karim bo'yicha mutaxassisning xorazmliklardan bir shogirdi bo'lgan. Hozirda bu qishloq xarobalari eski Urganchdan uncha uzoq bo'lmagan joyda saqlanib qolgan. Muqaddasiy: «...Xorazmning Nuzvar, Zamaxshar kabi shaharlarida chuqur xandaklar bo'lgan» [5], deb qayd etadi.

Xorazm aholisi haqida tarixiy-geografik manbalarda shunday deyilgan: "Geografik manbalar mualliflari Xorazmni yer yuzidagi eng go'zal maskanlardan biri sifatida ta'riflab, "bu arzon oziq-ovqat va matolar, meva-chevalar ko'p bo'lgan go'zal shahar ekanligini ta'kidlaganlar. Butun Xurosonda esa undan kattaroq shahar yo'q, bundan tashqari, Xorazm aholisi ko'p va ular doimiy ravishda yashaydilar" [5].

Muqaddasiy Xorazm ahli bilan Movaraunnahr, Xuroson, Haytal aholisining xulq-atvori, tili va urf-odatlaridagi farqiga ishora qilib, ularning aql va ilmga ega, ilohiyot va adabiyotdan xabardor ekanligini qayd etib, shunday deydi: "Ollah taolo ularga arzon baho berdi, unumdor zamin, ularning dono va bilimdonlarini yaratdi" [5].

TADQIQOT NATIJALARI.

Xorazmning Jayhunning o'ng va chap qirg'og'ida joylashgan ikkita muhim shaharlari — Kat (Ko'j — hozirda Shayx Abbos Valiy qishlog'i) va kichik Gurgench shahri (arab tilida — Jurjoniya va mo'g'ullar istilosi davrida — Urganch) Somoniylar sulolasi hukmronligi davrida Somoniylarga bo'ysunuvchi ikkita alohida viloyat – Xorazmshohlar va Gurganch amirining poytaxtlari bo'lgan, garchi bundan oldin Gurganch Xorazmshohlar hukmronligi ostida bo'lgan.

Mo'g'ullarning Xorazm va uning atrofidagi bosqinidan oldingi davrda Xorazmshohlar davlati vujudga keldi, uning asoschisi Anushtegin edi. Xorazmshohlar davlati Anushteginlar davlati deb ham ataladi. Bu davlatning tarixi akademik Ziyovunovning ilmiy tadqiqotiga bag'ishlangan [6]. Xorazmshohlar davlati 1097-1231-yillarda hukmronlik qildi va mo'g'ullar bosqini va Xorazmshohlar sulolasining so'nggi vakili Jaloliddin Manguberdining vafoti bilan o'z faoliyatini to'xtatdi.

Nasr ibn Ahmad ibn Ismoil Somoniy davrida Xorazm hukmdori Muhammad ibn Iroq bo'lib, uning ota-bobolari Iroq sulolasi nomi bilan mashhur. Muqaddasiyning yozishicha, bu davrda Xorazm Buxoroga hurmat-ehtirom ko'rsatmagan, ammo ibodatlarda xorazmliklar Somoniylar sulolasini madh etganlar, Xorazm hukmdorlari ularga nazr jo'natgan, davlatlar o'rtasida do'stona munosabatlar mavjud bo'lgan.

Keyin Xorazmshohlar sulolasi uchun halokatli davrlar keldi. 995-yilning ramazon oyida Nuh ibn Mansur Somoniyning ko'rsatmasi bilan avf etilganidan so'ng Urganchga yo'l olgan Abuali Simdjur Xorazmshoh askarlari tomonidan Xazoraspda asirga olinadi va bu Urganch hokimi Ma'mun ibn Muhammadning g'azabini qo'zg'atadi. Sarkarda Elmangkani Xorazmshohlar poytaxti Katga yuborgan, u yerda Abuali Simdjurni asirlikdan ozod qilgan, Xorazmshohni tutib, ikkalasini ham Gurganchga olib kelgan. Ma'mun buyrug'i bilan Xorazmshoh qatl etilgan. Ma'mun uning o'rniga o'z hokimini tayinladi va shu tariqa Xorazmni qo'shib oldi, Xorazmshohlar unvoni Gurganch (Ma'muniylar) amirlariga tegishli bo'la boshladi. 997-yilda Ma'mun ibn Muhammad qatl etilgandan so'ng uning o'g'li Abulhasan Ali ibn Ma'mun hukmronlik qila boshlaydi va Xorazm yana gullab-yashnay boshlaydi. Muqaddasiy Ma'munning muhtasham saroyini va uning o'g'li Alining Gurganchdagi saroyini tilga oladi.

1010-1011-yillarda Sulton Mahmud Gur (hozirgi Afg'oniston) viloyatiga hujum qildi va katta yo'qotishlardan so'ng uning bir qismini egalladi. 1017-yilda Ma'mun Xorazmshoh qatl etilgandan so'ng Sulton Mahmud Xorazmni bosib olib, o'z davlatiga qo'shib oldi.

G'aznaviylar davlatining vujudga kelishi davrida Xorazm rasman G'aznaviylar hukmronligi ostida bo'lgan bo'lsa-da, aslida mustaqil davlat bo'lib, G'aznaviylar taqdirida ulkan rol o'ynagan.

Mo'g'ullar istilosidan oldin, iqtisodiy jihatdan Xorazm kuchli iqtisodiyotga ega davlat edi. Mo'g'ullar istilosidan oldin Xorazmga kelgan arab geografi Yoqut shahar haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi: "Menimcha, dunyoda Xorazmdek davlat yo'q, bunday keng hudud va aholi soni ko'p, bu yerdagilar bu yerga o'rganib qolishgan. Qiyin yashash sharoitlari, ammo hamma narsaga qaramay, u yerda tinch va xavfsiz muhit hukm surdi" [7].

Jayhun (Amudaryo) daryosi o'zining quyi oqimida Orol dengiziga borib, o'z suvlari bilan Qoraqum va Qizilqum cho'llarining cho'llarini, chanqoq yerlarini sug'organ. Xorazmliklar uning serhosil qirg'oqbo'yi yerlarida shaharlar, aholi punktlari qurdilar, ikkala qirg'og'ida hayot qizg'in kechdi. Cho'l yerlari bo'lgan Xorazm uchun daryo muhim o'rin tutgan. Istaxriy shunday yozgan edi: "Xorazm – Jayhunni o'z manfaati yo'lida to'liq ishlatadigan mamlakatdir". Uning hozirgi "Amu" nomi "Amuy" dan olingan. X-XI asrlarda Xorazm jadal rivojlandi, shaharlar bunyod etildi, ijtimoiy munosabatlarning yaqqol rivojlanishi kuzatildi. Muqaddasiyning yozishicha, 985-yilda Xorazmda 32 shahar bo'lgan. "Abulqosim Jayhoni 12 shaharni tilga olib, "Xorazmda kichik shaharlar va Jurjoniyan tashqari Dargan, Xazorasb, Xiva, Raxshmit, Savarzan, Zamaxshir, Navxash, Barankin, Nadina, Maradixon kabi shaharlar ham borligini qayd etadi [5].

Kat yoki Kot shahri Buxorodan kattaroq edi. Urganch yoki Gurgench haqida arab geografi Yoqut shunday yozadi: "Men umrimda bundan go'zal va boyroq shaharni ko'rmaganman. Menimcha, boyligi, kattaligi va aholisi, unutilmas go'zalligi bo'yicha dunyo shaharlari orasida Urganchga teng keladigan shahar yo'q". Ibn Batuta: "Urganchning ko'p aholisi shaharni okean to'lqinlaridek to'ldiradi", deb qayd etadi. Shuni ta'kidlash kerakki, shaharlarda tozalik va gigienaga rioya qilingan, masalan, manbalarda "Nuzvar qishlog'ida bug'xona bor, Xorazm hududida umuman tengi yo'q" [8].

Jarulloh Zamaxshariyning "al-Kashshaf" tafsirining forscha tarjimasini muallifi, eronlik olim Mas'ud Ansoriy Xorazm haqida so'z yuritarkan, "al-Kashshaf"ning ko'p qismi 2000-yillarda yozilgan bo'lishiga qaramay, shunday deydi: Katta Ka'ba yaqinida Jayxunning quyi oqimining, ya'ni Xorazmning xushbo'y hidi va soyalarini aniq his qilish mumkin.

Muqaddasiy "Ahsanu-t-taqosim fi marifati-l-akalim" asarining muqaddimasida shunday ta'riflaydi: "U yerdagi odamlar donishmand, ilmi bor, iste'dodli va mohirdirlar va har bir mashhur dinshunos va yozuvchi va Qur'on bilimdonlari uning yonida bir shogirdi borligini ko'rdim - Xorazmlik. Zamaxshar ham Xorazmning shahar chetidagi qishloqlaridan biridir.

Xuroson, Movarounnaxr, Xorazmning o'rta asrlar tarixi shahar va qishloq jamoalarida to'quvchilikning rivojlanishi haqida hikoya qiladi. To'quvchilik dastgohlarida jun, ipak ip va paxtadan gazlamalar ishlab chiqarilib, qo'shni shaharlarda va xorijda sotilgan. Xorazmda karbos, kazag'and (harbiy kiyim), namat va qorako'l gazlamalar, yuqori sifatli shoyi, paxta, jun gazlamalar ko'p ishlab chiqarilib, mahalliy va tashqi savdo uchun yaxshi mahsulot bo'lib xizmat qilgan. Mashhur tarixchi olim S.Abdullayev shunday ta'kidlaydi: "Xorazmning unumdor tuprog'i bo'lgan, ularda asosiy eksport tovarlari bo'lgan paxta va qo'y junlari ko'p yetishtirilgan, ular oziq-ovqat mahsulotlari, meva va bug'doyga almashtirilgan. Yaylovlarda yirik va mayda chorva mollari boqilib, undan sut mahsulotlari olardi. Geografik manbalarda bozorlarda tovar ko'pligi, Bolgar va Volga bo'ylaridan olib kelingan yupqa kashmir gazlamalar sotilgan Xorazm bozorlarining shuhrat qozonishi haqida qiziqarli ma'lumotlar bor. Bu joylardan sbul, silovsin, tulki terilari hamda ikki xil qunduz, sinchap, ermin terisi, tulki terisi, tanlangan tulki terisi, echki terisi, qulan terisi ham olib kelinib, undan turli ustki kiyimlar tikilgan.

Xorazmning boshqa eksport tovarlari yog'och yelimi va qalqonlarni yopish uchun ishlatiladigan "ace" deb nomlangan qayin po'stlog'i edi. Shuningdek, xorijlik savdogarlarga hayvonlar yelimi, baliq suyaklari, qahrabo va shimdir, asal, findiq, qilich, zanjir va kamon, ov lochinlari, uzum va unabi, kunjut, gilamlar, choyshablar, shoyi kiyimlar, ayollar ustki kiyimlari, to'qilgan va shoyi ko'rpa-

to'shaklar, rangli matolar, qal'alar, kemalar sotganlar. Biroq, Xorazmda savdning muhim turlaridan biri qul savdosi edi [6]. Gurganchda yirik qul bozorlari bo'lib, ularga Sharqiy va Markaziy Yevropadan slavyan qullari olib kelingan. Xorazmliklarning o'zlari Sharqiy va Markaziy Yevropa mamlakatlari va bulg'orlarga tez-tez hujum qilib, u yerdan ko'plab asirlarni olib kelishgan.

X asrda davlat mustaqilligi davrida fanlarning rivojlanishi XI asrda ham davom ettirildi. Xorazmshohlar va G'aznaviylar hukmronligi davrida yuzaga kelgan nisbiy xotirjamlik ilm-fan va madaniyatning jadal rivojlanishiga olib keldi. Bu sulolalar hukmdorlari tarixda iz qoldirish maqsadida, shuhratga intilib, ilm-fanga, adabiyotga mehr-muhabbat tufayli saroylarda ko'plab olimlar, shoir va yozuvchilar yig'inlarini, tarixshunoslar va ularning ravnaq topishiga har tomonlama yordam ko'rsatgan.

Akademik Z.M.Buniyatov, fan, adabiyot va madaniyat rivojidadagi eng notinch davr sultonlar Takish va Alouddin Muhammad hukmronligi davriga to'g'ri keldi. Xorazmshohlar sulolasi hukmdorlari fan va adabiyot rivojiga ulkan hissa qo'shdilar. Somoniylar sulolasi qatori Xorazmshohlarning ham o'sha davrdagi ko'plab ilm-fanning shakllanishi va rivojlanishida, ilm-fan va maorifni qo'llab-quvvatlashda, shubhasiz, beqiyos hissasini ta'kidlash lozim. Xorazmshohlar sulolasi hukmronligi ko'plab olim va adiblar uchun shon-shuhrat va farovonlik davriga aylandi.

XULOSALAR.

O'sha davrning mashhur olimlari orasida turli fanlarga oid risola bo'lgan arab tilida "Mafatihul-ulum" asarini yozgan xorazmlik olim Abuabdulloh Muhammad Ahmad ibn Yusuf Xorazmiyni (vaf. 997) keltirib o'tish mumkin. Kimyo, lug'atshunoslik, ilohiyot, matematika, falsafa kabi fanlar va o'sha davr fanlari haqida 15 bob va 93 bo'lim hajmida ma'lumotlar berilgan. Abusahl Abulabbos Ma'mun ibn Ma'mun Xorazmshoh saroyida (hukmronligi 1008-1017) ko'zga ko'ringan vazir Abulhasan Saxli (Suhayliy) sharafiga asar yozgan va unda o'sha davrning turli fanlarini o'rgangan. Bu asarni o'rgangan olimlar Abusahl Masixiy tasnifi to'g'riroq va o'sha davr fanlari haqida to'liqroq ma'lumot beradi, degan fikrni bildiradilar. Abusahl Masixiy nuqtai nazaridan fan ikki turga bo'linadi: umumiy fanlar va alohida fanlar. Umumiy fanlarga ilohiy va tabiiy fanlar kiradi. Boshqa fanlar: 1) geometriya, 2) son (matematika), 3) astronomiya, 4) musiqa, 5) kosmologiya; 6) tibbiyot, uning fikricha, alohida fanlar guruhiga kiradi.

Uning ishinig eng muhim manbashunoslik tomoni, yuqorida aytib o'tilganidek, har bir fan sohasi uchun manba sifatida taqdim etilgan turli xil qadimiy asarlardan olingan ma'lumotlardir.

Aytish joizki, bu davr olimlari hech qanday tor yo'nalishga ega bo'lmagan, balki ko'plab sohalarda keng bilimga ega bo'lgan, ko'plab fanlarning shakllanishi va rivojlanishiga munosib hissa qo'shgan. Olim-tarixchilar, sayyohlar va geograflar, matematiklar, astronomlar, shifokorlar ham iste'dodli shoir va yozuvchilar sifatida shuhrat qozongan, haqiqiy tadqiqotchi, o'z sohasining kashshoflari bo'lgan, jumladan, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, Abu nasr Forobiy, Abusahl Masixiy, Jurjoniylar ham bor. Arab xalifaligida xorazmlik olimlar "arab ilmi"ning asoschilari hisoblangan. Xorazm hukmdori Abu Ali Ma'mun ibn Ma'mun davrida Beruniy rahbarligida Ma'mun akademiyasi (1004-1010) tashkil etilib, fanlarning keyingi rivojiga ulkan hissa qo'shdi [4].

Xorazmshohlar davrida ilm-fan, maorif, falsafa, adabiyot, tasavvuf, aniq fanlar va astronomiya, geografiya va amaliy fanlarning rivoji to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berilgan va bu davrda ilmiy va adabiy asarlarning asosiy qismi shu davrda ikki tilda — arab va fors tillarida yozilgan bo'lib, bu tojik olimlari va yozuvchilarining nafaqat turli fanlarga, balki arab tili rivojiga va arab tilidagi ilmiy tadqiqotlarga qo'shgan ulkan hissasini tasdiqlovchi faktdir.

Jarulloh Zamaxshariy ilm-fan, ma'rifat, adabiyot, Qur'on ilmlari, tasavvuf, falsafa va ilm jadal rivojlanish bosqichida bo'lgan bir davrda yashadi. Ayniqsa, somoniylar sulolasi hukmronligi davri o'ziga xos tafakkur mukammalligi, ilm-fan va ta'lim sohasidagi ulkan o'zgarishlar Ajam Uyg'onish davrining haqiqiy davriga aylangani diqqatga sazovordir. Milliy madaniyatning oltin davri – Somoniylar sulolasi davrida rivojlangan diniy ilmlar, xususan, musulmon tafsirlari rivojiga tojik ilohiyotshunoslarining eng katta hissasi aynan shu davrda ham davom etdi. G'aznaviylar, saljuqiylar va ayniqsa, Xorazmshohlar davrida ham hukmron sulolalarning intilishlari va sa'y-harakatlari, o'sha davr olimlarining o'zlari, xususan, tojik olimlarining intilishlari va sa'y-harakatlari bilan Movaraunnahrda ham ilm-fan va adabiyotning bir xil barqaror rivojlanishi sodir bo'ldi va bu ikki

tilda – fors va arab tillarida ilm-fan va adabiyot rivojiga turtki bo'lgan. Zamaxshariyning umri o'z vatani Xorazmda, umuman, ilmiy va adabiy markazlardan biri bo'lgan Movaraunnahr hududida o'tgan va shuni ta'kidlash kerakki, barcha adabiy an'analar va ilmiy maktablar, xususan, Somoniylar tomonidan asos solingan tafsir maktabi tez gullab-yashnash davrini boshdan kechirdi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Бокир, Али Ризо. Фахри Хоразм – муруре ба зиндаги ва осори Джоруллох Замахшари. - Тегеран: Хамшахри, 1388. -194 с.
2. Хоразм фарзанди. 930 йиллиги муносабати билан Замахшарий. –Т.: Нашриёти китобхонаи миллии Узбекистон, 2005. -38 б.
3. Рустамов А. Машхур кишилар ҳаёти «Махмуд Замахшарий». –Т., РСС Узбекистан: нашриёти «Фан», 1971, 106. -С. 32-40.
4. Джабборов, Иса. Древний Хорезм – страна высокой культуры и уникальной духовности (Этно-исторические очерки). -М.: ИЭА РАН, 2014. -304 с.
5. Мукаддаси, Шамсаддин Абдуллах. Ахсану-т-такасим фи маърифати-л-акалим. -Каир: Дору-л-фикр, 1954. -518 с
6. Буниятов, З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов (10971231). -М.: Наука, 1986. -251 с.
7. Хамави, Якут. Му'джам-ул-булдон. Т.2. -Бейрут: Дору-с-содир, 1995.
8. Абдуллоев, Саъдулло. Амирони Сомоний. -М.: Воениздат, 1998. -425 с.

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000